

Presentación

La revista *Praxis Pedagógica* en su edición n.º 18, del primer semestre del 2016, presenta a su público lector nacional e internacional, un conjunto de artículos correspondientes a estudios pedagógicos y su praxiología concreta, que nos permiten reflexionar sobre prácticas y experiencias educativas que han permitido mejorar y transformar el quehacer educativo en distintos contextos.

En este nuevo volumen, nuestra sección de ‘Tema Libre’ abre con un interesante artículo titulado: “Contribuciones a la discusión sobre currículo praxeológico desde Habermas y Grundy”, el cual compara el ejercicio praxiológico con los cuerpos teóricos de Habermas y Grundy. Así, los autores Edgar Pineda y Paula Orozco, presentan alternativas frente a la discusión sobre currículo praxeológico, a la luz de la relación entre currículo, praxeología, práctica y saber pedagógico en la educación superior desde los conceptos de Habermas y Grundy. El artículo concluye presentando la necesidad de formación desde lo humano, en términos de la educación social, la educación popular y la praxeología, como opción fundamental del currículo praxeológico.

El artículo de Carolina Caballero, “Danzando en la diversidad: reflexiones sobre la inclusión y pertinencia de la diversidad en la educación dancística y artística”, a través de indagaciones de carácter cualitativo y descriptivo busca reflexionar sobre la danza contemporánea inclusiva y su articulación con la investigación académica, la experiencia artística y pedagógica que se fomenta en Colombia. En el que se pretende —por medio de la reflexión— dar cuenta de las posibilidades que ofrece la danza contemporánea al reto de la inclusión en los espacios académicos de formación pedagógica.

Por otra parte, la contribución de Blanca Tovar, indaga por posibles coherencias entre el modelo pedagógico y las prácticas de evaluación de estudiantes, buscando identificar los elementos del modelo pedagógico vigente, conocer sus procesos de evaluación con respecto al estudiante, y generar con esto estrategias para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje —específicamente— para un programa de Enfermería.

Cierra la sección de ‘Tema Libre’ la contribución internacional (Chile) de Nelida Valdivia, la autora en su artículo “Alfabetización científica en física. El cambio curricular no ha sido suficiente”, a través del estudio de las dificultades y deficientes resultados que presentan los estudiantes chilenos con respecto a pruebas

internacionales, analiza y discute tres elementos fundamentales de la educación: 1) El currículo empleando la técnica de Análisis de Contenido, 2) el papel de los docentes a través de la entrevista, y 3) la participación de los estudiantes con base en la aplicación de test, consiguiendo con este último constatar el grado de A.C., en física de los alumnos en estudio.

Finalmente, como es ya una costumbre, y un compromiso fehaciente con los espacios y prácticas de formación con los estudiantes en formación, dentro de la sección 'Espacio Estudiantil', se incluye el artículo "La ecología como práctica educativa interdisciplinar. Entre educación física y tecnología"

Estimado público lector, esperamos que nuevamente disfruten de este fascículo, y que como siempre: ¡Circulen las ideas!

Equipo editorial